

Arquitetura de Fluxo de Trabalho para Optimizar Processos em uma Clínica Oncológica

Workflow Architecture to Optimize Processes in an Oncology Clinic
*Arquitetura Workflow para Otimizar Processos em Clínica
Oncológica*

Igor Amaral Martins¹

igor.martins5@fatec.sp.gov.br

Wilson Vendramel¹

Wilson.vendramel@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – Fatec Zona Leste

Resumen:

La gestión eficiente de los flujos de trabajo es esencial para las clínicas de oncología, con el objetivo de garantizar la calidad de la atención y la eficacia de los tratamientos. Este trabajo propone una solución basada en arquitectura de flujo de trabajo para optimizar los procesos clínicos en una clínica de oncología, con enfoque en la eficiencia operativa. La propuesta se basa en investigaciones documentales y revisiones bibliográficas de requisitos clínicos, así como en la definición de una arquitectura adaptada, utilizando técnicas de modelado para garantizar escalabilidad, seguridad y mantenibilidad. Se presentan diagramas con notaciones UML y BPMN como base para proyectos futuros, con el objetivo de unificar y automatizar los flujos de trabajo. Los resultados obtenidos cubren las dos primeras etapas del ciclo de vida arquitectónico (análisis de requisitos y diseño). Aunque esta propuesta no implica una implementación completa, proporciona un marco robusto para el desarrollo futuro de sistemas de software funcionales, cohesivos y mantenibles, con la necesidad de validaciones prácticas.

Palabras clave: Workflow; BPMN; Vistas arquitectónicas de software; FURPS+.

Abstract:

Efficient workflow management is essential for oncology clinics, aiming to ensure quality care and treatment effectiveness. This paper proposes a solution based on a workflow architecture to optimize clinical processes in an oncology clinic, with a focus on operational efficiency. The proposal is based on documentary research and literature reviews of clinical requirements, as well as the definition of an adapted architecture, using modeling techniques to ensure scalability, security, and maintainability. Diagrams with UML and BPMN notations are presented as a foundation for future projects, aiming at the unification and automation of workflows. The results obtained cover the first two stages of the architectural lifecycle (requirements analysis and design). Although this proposal does not involve full implementation, it provides a robust framework for the future development of functional, cohesive, and maintainable software systems, with the need for practical validations.

Keywords: Workflow; BPMN; Architectural Views of Software; FURPS+.

Recebido

Received

Recibido

Dezembro, 2024

December, 2024

Diciembre, 2024

Aceito

Accepted

Aceptado

Maio, 2025

May, 2025

Mayo, 2025

Publicado

Published

Publicado

Junho, 2025

June, 2025

Junio, 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.29327/2384439.3.3-6

São Paulo

v. 3 | n. 3

v. 3 | i. 3

e33352

Abril-Junho

April-June

Abril-Junio

2025

Resumo:

A gestão eficiente dos fluxos de trabalho é essencial para clínicas de oncologia, visando garantir a qualidade do atendimento e a eficácia dos tratamentos. Este trabalho propõe uma solução baseada em arquitetura workflow para otimizar processos clínicos em uma clínica de oncologia, com foco na eficiência operacional. A proposta é fundamentada em pesquisas documentais e revisões bibliográficas de requisitos clínicos e na definição de uma arquitetura adaptada, utilizando técnicas de modelagem para garantir escalabilidade, segurança e manutenibilidade. Diagramas com notações UML e BPMN são apresentados como base para projetos futuros, visando a unificação e automação dos fluxos de trabalho. Os resultados obtidos cobrem as duas primeiras etapas do ciclo de vida arquitetural (análise de requisitos e design). Embora esta proposta não envolva a implementação completa, ela fornece uma estrutura robusta para o desenvolvimento futuro de sistemas de software funcionais, coesos e manuteníveis, com a necessidade de validações práticas.

Palavras-chave: Workflow; BPMN; Visões Arquiteturais de Software; FURPS+.

1. INTRODUCCIÓN

Como señalan Chaudhry et al. (2006), los sistemas de información (SI) en el sector sanitario ofrecen numerosas ventajas, como el acceso completo a los datos de los pacientes, la reducción de errores, la minimización de los costes, la seguridad de los datos y la mejora de la atención al paciente.

Según los estudios de Gooch (2011), la aplicación de una arquitectura de flujo de trabajo en el área sanitaria también contribuye a la seguridad del paciente y al cumplimiento de la normativa. La trazabilidad de las actividades, el registro de auditoría y la aplicación coherente de los protocolos clínicos son elementos fundamentales en la atención.

En el contexto de las clínicas oncológicas, la gestión eficiente de los flujos de trabajo es de vital importancia para garantizar la calidad de la atención y el éxito de los tratamientos ofrecidos a los pacientes. La propuesta de un software basado en arquitectura de flujo de trabajo surge como un enfoque prometedor para optimizar y mejorar los procesos clínicos en este complejo escenario.

Según Winchester (1999), la arquitectura de flujo de trabajo es una estructura que permite la automatización y gestión de los flujos de trabajo, definiendo la secuencia lógica de las actividades y la interacción entre diferentes sistemas y profesionales.

Martín (2019) señala que es común que los programadores, ante un nuevo desafío, inicien el esfuerzo de implementación sin un trabajo previo de planificación, resaltando los comportamientos de una solución en detrimento de su arquitectura, resultando en consecuencia sistemas rígidos, costosos y difíciles de mantener, comprometiendo así su longevidad, lo contrario de lo que se desea para un software que puede almacenar información vital.

La propuesta de un software basado en arquitectura de flujo de trabajo tiene como objetivo posibilitar la implementación de mecanismos de control y monitoreo, asegurando el cumplimiento de los estándares y la calidad de los procesos, reforzando lo planteado por Sommerville (2011) sobre la arquitectura de software.

El objetivo general de este trabajo es proponer un software basado en una arquitectura de flujo de trabajo para una clínica de oncología, centrándose en la optimización del flujo de tratamiento y el seguimiento de los pacientes. El estudio identificará las necesidades de la clínica, analizando los retos y oportunidades de la aplicación de este enfoque al contexto oncológico. Es importante destacar que este trabajo no contempla la implementación del sistema, sino que abarca las dos primeras fases del ciclo de vida arquitectónico: Análisis de Requerimientos y Diseño de Arquitectura, incluyendo la propuesta de un proyecto arquitectónico utilizando las tecnologías apropiadas.

Finalmente, este trabajo se justifica por contribuir a la agilización de las prácticas clínicas, ofreciendo una base sólida para la propuesta de soluciones tecnológicas que optimicen la gestión de los flujos de trabajo, mejoren la eficiencia de los procesos y promuevan una atención más integrada y personalizada a los pacientes, reflejando así la evolución del área de la salud con el soporte

tecnológico adecuado.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

Según Pressman (2011), la arquitectura de software es la base de un sistema, involucrando sus componentes, propiedades visibles e interacciones. Abarca el diseño clave y las decisiones organizativas que dan forma al sistema, es responsable de garantizar que cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales. En el contexto de las arquitecturas de software, la arquitectura de flujo de trabajo es un enfoque específico que se centra en automatizar y gestionar los flujos de trabajo dentro del sistema, facilitando la coordinación entre procesos y mejorando la eficiencia.

Para dar una visión más clara de la arquitectura del software, se puede comprobar:

No intentarías construir una casa sin un plano, ¿verdad? Tampoco dibujaría los planos comenzando con la distribución de la plomería en la casa. Hay que partir del contexto general, la casa en sí, antes de preocuparse por los detalles. Esto es exactamente lo que hace el diseño arquitectónico: te da una visión general y garantiza que lo entiendas correctamente (Pressman, 2011, p. 387-388) (traducción propia)¹

La arquitectura de software no solo se basa en hacer diagramas, va mucho más allá de lo que te imaginas, desde la identificación de componentes, relaciones, capas, patrones y cualidades arquitectónicas hasta la implementación y testeado del software, generando beneficios en el uso.

Larman (2007) enfatiza la importancia de la arquitectura de software como elemento fundamental para el éxito de un sistema. Destaca los beneficios de una arquitectura adecuada, como la comunicación efectiva, la reutilización, la mantenibilidad, la escalabilidad y la capacidad de prueba, y fomenta un enfoque iterativo y flexible para el diseño de arquitectura, como se ve en el Cuadro 1.

¹ Você não tentaria construir uma casa sem uma planta, não é mesmo? Você também não desenharia as plantas começando pela distribuição dos encanamentos da casa. Deve-se partir do contexto geral — a casa em si — antes de se preocupar com os detalhes. É exatamente isso que faz o projeto da arquitetura — ele dá uma visão geral e garante que você o entendeu de forma correta (Pressman, 2011, p. 387-388).

Cuadro 1 - Beneficios de la arquitectura de software

Beneficio	Definición
Comprensión y comunicación	La arquitectura proporciona una representación visual clara del sistema, lo que no solo facilita la comprensión de los componentes y sus interacciones, sino que también sirve como un lenguaje común entre el equipo de desarrollo y <i>las partes interesadas</i> . Esto fomenta una colaboración más efectiva al garantizar que todos los involucrados tengan una visión alineada de los objetivos del proyecto y las funcionalidades del sistema, lo que reduce la ambigüedad y los malentendidos.
Reutilización	Identifica componentes reutilizables, ahorrando tiempo y esfuerzo en el desarrollo.
Mantenibilidad	Una buena arquitectura facilita el mantenimiento y la evolución del sistema al permitir a los equipos identificar rápidamente el origen de los problemas e implementar correcciones o mejoras. Esto se hace a través de una estructura modular que separa las funcionalidades, lo que simplifica la realización de cambios y la adición de nuevas características. Esta flexibilidad es esencial en un entorno tecnológico en constante cambio, donde los requisitos y demandas de los usuarios pueden evolucionar rápidamente.
Escalabilidad	Le permite escalar el sistema para manejar una carga más alta o nuevos requisitos de rendimiento.
Capacidad de prueba	Facilita la creación de pruebas al mejorar la cobertura y detección de defectos.

Fuente: Adaptado de (Larman, 2007)

2.1 Arquitectura de flujo de trabajo

Según Aalst (2004), el flujo de trabajo es una representación formalizada y automatizada de un proceso de negocio que define la secuencia de actividades, la lógica de control y la interacción entre personas, sistemas y recursos, con el objetivo de alcanzar un objetivo específico. Implica la coordinación y gestión eficiente de las tareas, la información y los recursos involucrados en el proceso, asegurando la ejecución ordenada y consistente de las actividades, en base a reglas y políticas de negocio predefinidas. Sommerville (2011) también afirma la importancia de modelar correctamente los flujos de trabajo, teniendo en cuenta los diferentes tipos de tareas, la secuenciación de actividades, la coordinación entre los participantes y la integración con otros sistemas. Señala que la arquitectura del flujo de trabajo debe diseñarse para soportar las demandas específicas del entorno empresarial.

Como señala Aalst (2004), la arquitectura de flujo de trabajo implica la automatización, gestión y coordinación de los procesos de negocio a través de sistemas de información. Se basa en una comprensión clara de los procesos de negocio y utiliza técnicas de modelado para representarlos visual o textualmente. Estos modelos permiten capturar los aspectos estructurales y conductuales de los procesos, definiendo las actividades involucradas y sus interacciones, como se sugiere en el Cuadro 2.

Cuadro 2 - Conceptos de arquitectura *Flujo de trabajo*

Proceso de Negocio	Serie de actividades coordinadas para lograr un objetivo específico, la base de la arquitectura <i>del flujo de trabajo</i> .
Modelado de procesos	Representación de procesos utilizando notaciones como BPMN para capturar aspectos estructurales y de comportamiento.
<i>Flujo de trabajo</i>	Automatización y gestión de procesos por sistemas, con foco en el diseño de flujos de trabajo flexibles y efectivos.
Coordinación y colaboración	Coordina personas, sistemas y recursos en procesos, con asignación de tareas e interacción entre los participantes.
Gestión de excepciones	Aborda las excepciones y desviaciones del flujo normal, con técnicas como el enrutamiento dinámico y el control de excepciones.
Seguimiento y análisis	Proporciona mecanismos para monitorear la ejecución de procesos y recopilar datos para su análisis.

Fuente: Adaptado de (Aalst, 2004)

2.2 Ciclo de vida de la arquitectura

El ciclo de vida de la arquitectura se refiere al proceso por el cual la arquitectura de un sistema de software se concibe, diseña, implementa y evoluciona a lo largo del tiempo. De acuerdo con Bass, Clements y Kazman (2012), el ciclo de vida de la arquitectura suele abarcar varias etapas, como se muestra en el Cuadro 3.

Para Bass, Clements y Kazman (2012), se trata de un proceso continuo e iterativo, ya que la arquitectura necesita mantenerse al día con los cambios en el entorno, los requisitos y las tecnologías. Es esencial garantizar la robustez, flexibilidad y adaptabilidad del sistema de *software* a lo largo del tiempo.

Cuadro 3 - Etapas del ciclo de vida y sus definiciones

Análisis de requisitos	Recopila y analiza RF y RNF, teniendo en cuenta las necesidades del usuario y las limitaciones técnicas.
<i>Diseño arquitectónico</i>	Define la estructura del sistema.
Implementación	Codificación de componentes del sistema basada en el diseño arquitectónico y las tecnologías seleccionadas.
Pruebas y validación	Pruebas de funcionalidad, rendimiento y seguridad para garantizar que el sistema cumple con los requisitos.
Implementación y operación	Instalación y configuración del sistema en producción, haciéndolo operativo y disponible para su uso.
Evolución y mantenimiento	Ajustes y mejoras en la arquitectura para cumplir con nuevos requisitos y resolver problemas identificados.

Fuente: Adaptado de (Bass, Clements e Kazman, 2012)

Según Kruchten (1995), la descripción del funcionamiento de los sistemas de *software* se basa en el uso de múltiples puntos de vista contrapuestos. Estas vistas se utilizan para presentar el sistema desde una variedad de perspectivas, incluidas las de los usuarios finales, los desarrolladores y los gerentes de proyectos. El modelo 4+1 se compone de cuatro puntos de vista principales: el punto de vista lógico, que describe la estructura del sistema en términos de clases y objetos; La vista de desarrollo, que se centra en la organización del código y los componentes de *software*; la vista de proceso, que aborda la dinámica del sistema, incluidas sus interacciones y flujos de trabajo; y la vista física, que

representa la infraestructura y la distribución de componentes en el *hardware*. La quinta vista, llamada **vista de caso de uso** o "+1", ilustra la arquitectura del sistema a través de escenarios que integran las otras vistas. En la Figura 1 se presenta un ejemplo de este modelo, que será adoptado a lo largo de este trabajo para guiar el análisis y desarrollo de la arquitectura propuesta.

Figura 1 - Modelo 4+1

Fuente: Adaptado de (Kruchten, 1995)

3. MÉTODO

En vista del contexto de las clínicas oncológicas y la necesidad de mejorar la eficiencia de los procesos clínicos, este estudio tiene como objetivo ayudar en la organización y agilización de los procesos de tratamiento y seguimiento de los pacientes, basados en la arquitectura de flujo de trabajo. Se realizó una investigación bibliográfica y documental para sustentar la propuesta.

3.1 Ciclo de vida de la arquitectura

El caso de estudio consiste en una clínica de oncología que necesita una aplicación de software para tener un mejor flujo de trabajo, como controlar la llegada de pacientes, hacer un registro de pacientes, consultas, profesionales de la salud, quimioterapia y también evoluciones.

3.2 Ciclo de vida de la arquitectura

El Ciclo de Vida de la Arquitectura es un proceso fundamental que abarca las fases de desarrollo de un sistema, desde la identificación de requisitos hasta la implementación y el mantenimiento, como se menciona en la sección 2.2. En este trabajo, la fase de Análisis de Requisitos es fundamental para entender las necesidades de la clínica y servir de base para la propuesta. Para comprender las necesidades de la clínica y preparar la propuesta, se adoptaron dos enfoques principales:

Revisión de la literatura: Se realizó una revisión bibliográfica sobre la gestión del flujo de trabajo en las clínicas de oncología y la arquitectura del flujo de trabajo, que sirvió de base teórica para la propuesta.

Investigación documental: Se realizaron búsquedas en artículos *online*, seleccionados para proporcionar una comprensión más detallada de los procesos y demandas de las clínicas, a saber, (Tummers et al., 2021; Bulcão-Neto et al., 2022; Pufahl et al., 2022; De Ramón Fernández et al., 2020; Chaudhry et al., 2006).

Tras el análisis del estudio de caso, se identificaron los requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos no funcionales (RNF) incluyen la capacidad de prueba, la facilidad de uso, la interoperabilidad, la capacidad de mantenimiento, la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento.

En el cuadro 4 se describen los requisitos funcionales (RF), que definen las funcionalidades y acciones que debe realizar el sistema para satisfacer las necesidades operativas. Estos requisitos van desde la gestión de los datos de registro hasta la visualización de la información y el control de las actividades relacionadas con la atención médica y los procedimientos específicos.

Cuadro 4 - Requisitos funcionales (RF)

Código	Descripción
RF01	Mantener la información de registro del paciente.
RF02	Ver un horario con citas.
RF03	Confirmar la llegada del paciente.
RF04	Registrar los datos de registro de consultas y evoluciones.
RF05	Listar las evoluciones y pacientes registrados.
RF06	Visualizar la evolución de un paciente concreto.
RF07	Registre los procedimientos de quimioterapia.
RF08	Solicitar la medicación en la estación de enfermería.
RF09	Mantener la información de los profesionales de la salud.
RF10	Vea el horario con las citas y quimioterapias programadas para el día.

Fuente: Elaboración propia (2024)

Luego, en el Gráfico 5, se presentan las **reglas de negocio (RN)**, las cuales establecen las políticas y restricciones que debe obedecer el sistema para asegurar la correcta ejecución de los procesos. Estas reglas son esenciales para garantizar la alineación del sistema con los estándares y prácticas operativas de la organización.

Cuadro 5 - Reglas de Negocio (RN)

Código	Descripción
RN01	Prohíbe el registro de citas en fechas y horas que ya estén ocupadas.
RN02	Evita la programación de nuevas quimioterapias en horarios ya reservados.
RN03	Elimina la programación de la programación después de 15 minutos de retraso.
RN04	Limita los tipos de evolución permitidos para: Complicaciones médicas o de enfermería.
RN05	Solo acepta acuerdos como forma de pago, otros métodos deben ser manejados externamente.

Fuente: Elaboración propia (2024)

3.3 Ciclo de vida de la arquitectura

La Visión de Escenario, propuesta por Kruchten (1995), utiliza casos de uso para demostrar cómo el sistema cumple con los requisitos funcionales y no

funcionales, validando la arquitectura en relación con las necesidades de los usuarios. Este enfoque permite un análisis más detallado de cómo interactúan los diferentes componentes en condiciones de uso del mundo real, lo que garantiza que la arquitectura diseñada sea lo suficientemente robusta y flexible como para resistir el cambio. Los escenarios también ofrecen una visión práctica e iterativa de la evolución del sistema, lo que permite a las partes interesadas visualizar el sistema en funcionamiento, lo que ayuda a identificar problemas potenciales antes de que se vuelvan críticos.

Además, el modelado con escenarios ayuda a identificar requisitos ocultos y priorizar funcionalidades esenciales. Booch, Jacobson y Rumbaugh (2005) afirman que el diagrama de casos de uso es una representación gráfica que detalla la interacción entre los usuarios y el sistema, facilitando la comunicación y la comprensión de los requisitos. Esta visualización es fundamental para alinear la visión de los desarrolladores con las expectativas de los usuarios y garantizar que todos los involucrados compartan una comprensión clara del alcance del sistema. En el caso de este trabajo, la Figura 2 ilustra estas interacciones de una manera que está directamente alineada con los objetivos y requisitos discutidos, además de servir como una herramienta para la validación continua a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.

En el estudio, se identificaron varios casos de uso, cada uno de los cuales refleja diferentes aspectos funcionales y no funcionales del sistema. Sin embargo, solo uno de ellos aparecerá en este trabajo debido a las limitaciones de espacio. La elección de este caso en particular se basó en su pertinencia para los objetivos del proyecto y su capacidad para ilustrar las interacciones esenciales entre los usuarios y el sistema. La aplicación del modelo FURPS (+) siguió el enfoque de Eeles (2005) para ayudar a garantizar que todos los aspectos relevantes se consideren durante el desarrollo. Este enfoque estructurado permitirá una evaluación exhaustiva de los requisitos, lo que facilitará la identificación de posibles riesgos y oportunidades de mejora. El análisis detallado se puede ver en el Cuadro 6, que presenta una visión clara de los criterios considerados y cómo se relacionan con el caso de uso seleccionado.

Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso

Fuente: Elaboración propia (2024)

Si bien el Cuadro 6 reconoce ciertos atributos de calidad como requisitos no funcionales, es importante señalar que se han identificado otros atributos en los escenarios arquitectónicos de los casos de uso restantes.

Cuadro 6 - Caso de uso de Mantener Evolution

Caso de uso: CSU04: Seguir evolucionando		
Descripción: El profesional de la salud podrá registrar una evolución en el sistema.		
Actor principal: médico, enfermera		
Actor(es) de reparto: N/A.		
Condiciones previas: Estar conectado al sistema.		
Corriente principal: 1. El médico introduce la fecha en que se realizó la evolución, el tipo de evolución (intercurrente, médica o de enfermería, según RN04), el paciente que recibió la evolución, el profesional de la salud que realizó la evolución y el procedimiento que se realizó. 2. El sistema comprueba si hay médicos y pacientes con los datos que se han rellenado. 3. El sistema confirma que los datos ya registrados en el sistema existen y registra la evolución.		
Flujo alternativo (3): Paciente o médico no encontrado. a) El sistema no encuentra a un paciente o médico con los campos rellenados. Vuelve al paso 1. Flujo Alternativo (1): Consultar evoluciones o evolución. a) El Doctor seleccionará la opción de consultar evolución. b) El sistema traerá las opciones para consultar una lista de evolución o una evolución específica. c) El médico podrá hacer cambios o excluir la evolución que se haya abierto o presentado.		
Condiciones posteriores: Se ha registrado la evolución.		
Reglas de negocio relacionadas: RN04		
Escenarios arquitectónicos	Requisito arquitectónico (según FURPS+)	Descripción del requisito arquitectónico
Para cada caso de uso	Funcionalidad/Seguridad (Restricción de Acceso)	El usuario debe ser autenticado por el sistema.
1. b)	Performance (Desempenho)/Tempo de Resposta	El sistema debería mostrar el resultado en un plazo máximo de 5 segundos.
Para cada caso de uso	Usabilidad/ Interfaz intuitiva	El Sistema debe presentar campos organizados y funciones ya preestablecidas para el usuario.

Fuente: Elaboración propia (2024)

3.4 Ciclo de vida de la arquitectura

El Ciclo Arquitectónico es un conjunto estructurado de pasos que guía el desarrollo de sistemas, destacando la fase de Diseño Arquitectónico como una de las más críticas. Esta fase se centra en la definición de la estructura del sistema, teniendo en cuenta las interacciones entre los distintos componentes y las necesidades de los usuarios. Durante el Diseño Arquitectónico es fundamental crear representaciones que visualicen la organización del *software*, sus funcionalidades y sus interrelaciones, facilitando la comprensión de la arquitectura propuesta. Además, estas representaciones ayudan a identificar posibles problemas de integración y validar las decisiones arquitectónicas, lo que garantiza que la solución cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales. Por lo tanto, esta fase es esencial para garantizar la alineación efectiva entre las expectativas de los *stakeholders* y la implementación del sistema.

El diagrama de paquetes es una herramienta esencial en el modelado de sistemas de software, como destaca Larman (2007). Organiza paquetes, capas o componentes, proporcionando una visión clara de la estructura lógica del sistema y las relaciones entre sus partes. Esta organización no solo mejora la comunicación entre los miembros del equipo, sino que también facilita la comprensión de la arquitectura durante el desarrollo, lo que permite que todos tengan una comprensión compartida de las interacciones y dependencias. En la Figura 4, el diagrama de paquete preparado para este trabajo ilustra las capas del sistema, incluida la lógica de negocios, la capa de información y la capa de presentación. Representa las relaciones entre paquetes, destacando cómo pueden interactuar independientemente del código, lo que contribuye a una mayor flexibilidad y mantenibilidad del sistema. Este enfoque permite realizar cambios en un paquete sin afectar directamente a los demás, promoviendo una arquitectura más robusta y escalable. Además, el uso de diagramas de paquetes facilita la identificación de puntos de integración y dependencia, lo cual es crucial para implementar nuevas características e identificar posibles áreas de mejora dentro de la arquitectura existente. Esta claridad en la estructura del sistema es vital para garantizar la eficacia del desarrollo ágil y la adaptación a los requisitos cambiantes a lo largo del ciclo de vida del software.

3.4.3 Visión de proceso

La Visión de Procesos, también parte del modelo 4+1 de Kruchten (1995), aborda la dinámica del sistema, centrándose en cómo interactúan y se comportan los procesos a lo largo del tiempo. Esta vista utiliza diagramas de actividades y flujos de control para describir el flujo de información y la sincronización entre diferentes procesos. Es esencial comprender la ejecución del sistema y asegurarse de que las interacciones se produzcan como se espera.

El modelado BPMN (*Business Process Model and Notation*) es una notación gráfica diseñada para representar los procesos de negocio de forma clara y comprensible. Utiliza una variedad de símbolos y convenciones que describen elementos esenciales como actividades, eventos, flujos, decisiones e interacciones. Esta herramienta es ampliamente utilizada en el análisis de procesos, la automatización y la comunicación, lo que permite a todos los involucrados tener una visión compartida y precisa del flujo de trabajo. La notación incluye componentes como actividades, eventos, flujos de secuencia, decisiones, *gateways*, *pools* y *lanes* como se destaca en Silver (2012). Esta estructuración facilita la documentación y comprensión de los procesos, promoviendo la eficiencia y la alineación entre los equipos.

Se presentarán dos diagramas BPMN que ilustran el proceso de atención al paciente, esencial para entender la dinámica del caso de uso 'Keep Evolution'. Estos diagramas proporcionan una representación visual clara de los pasos involucrados en el servicio, lo que permite a los *stakeholders* visualizar cómo se producen las interacciones en tiempo real. En la figura 4, en particular, se muestra el momento de llegada de un paciente registrado, destacando los eventos y actividades que marcan el inicio del proceso.

Figura 4 - Diagrama BPMN para el caso de uso Maintain Evolution

Fuente: Elaboración propia (2024)

A su llegada, el diagrama de la Figura 5 detalla el subproceso de derivación del paciente, abordando las actividades necesarias para determinar el tipo de procedimiento más adecuado, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones específicas del paciente. Este enfoque garantiza un servicio personalizado y eficiente.

Figura 5 - Subproceso de enrutamiento

Fuente: Elaboración propia (2024)

3.4.4 Visión física

La Visión Física, propuesta por Kruchten (1995), representa la infraestructura del sistema, detallando la disposición de los componentes de hardware y sus configuraciones de red. Esta información es crucial para la implementación y el funcionamiento del sistema en entornos del mundo real, ya que proporciona una comprensión clara de cómo los elementos físicos se conectan e interactúan para respaldar las funcionalidades del software.

En el contexto de proponer una solución basada en la arquitectura de flujo de trabajo para la clínica oncológica, la arquitectura de la aplicación web se estructura en tres capas: la capa de presentación (front-end), que se ocupa de la interfaz de usuario, la capa de aplicación (back-end), responsable de la lógica de negocio, y la capa de datos (base de datos), donde se almacena y gestiona la información. La selección de las herramientas y tecnologías adecuadas para cada nivel es fundamental, considerando la integración con diferentes lenguajes y APIs, y dependerá de los requisitos específicos de la clínica y de la disponibilidad de las soluciones.

La Figura 6 ilustra la implementación de la parte física de la arquitectura propuesta, destacando la disposición e interconexión de los componentes en las diferentes capas. En esta representación, se destaca el uso de la herramienta

Camunda, una plataforma de código abierto para la automatización de procesos de negocio. Según Camunda (2024), esta herramienta es eficaz para orquestar el flujo de trabajo entre capas, asegurando que los procesos de tratamiento de los pacientes se coordinen de forma integrada y eficiente.

Figura 6 - Arquitectura Web

Fuente: Elaboración propia (2024)

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos hasta el momento se refieren a las dos primeras etapas del ciclo de vida arquitectónico: análisis de requisitos y diseño arquitectónico. El análisis de requisitos fue crucial para identificar las necesidades específicas de la clínica oncológica, cubriendo tanto los requisitos funcionales como los no funcionales. El diseño arquitectónico tradujo estas necesidades en una estructura técnica coherente, definiendo las interacciones entre los componentes del sistema de acuerdo con las directrices de calidad presentadas por los autores. Sin embargo, aún no ha sido posible validar estos resultados con implementación práctica, limitando el análisis a una propuesta teórica.

Las cuatro etapas restantes del ciclo de vida de la arquitectura: implementación, pruebas, implantación y mantenimiento, representan los resultados esperados que son esenciales para la realización del proyecto. La implementación consistirá en la codificación de los componentes del sistema, donde se pondrán en práctica las decisiones de diseño. Las pruebas posteriores, incluidas las pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación, serán fundamentales para validar la calidad del sistema y garantizar que se cumplan todos los requisitos. Este proceso

de prueba permitirá la identificación temprana de problemas y la realización de ajustes, e incluso puede conducir a iteraciones entre etapas del ciclo arquitectónico según sea necesario.

La fase de implantación permitirá que el sistema esté disponible para los usuarios finales, mientras que la fase de mantenimiento garantizará la mejora continua del sistema en función de los comentarios de los usuarios y las necesidades cambiantes de la clínica. Este enfoque iterativo y colaborativo garantiza que la solución final sea robusta, escalable y esté alineada con las demandas de la clínica, proporcionando un flujo de trabajo optimizado y un seguimiento eficaz de los pacientes.

En la Figura 7 se replicó el modelo 4+1, considerando los elementos presentes en este trabajo que conforman cada vista arquitectónica.

Figura 7 - Modelo 4+1 con aplicación de los conceptos utilizados

Fuente: Elaboración propia (2024)

5. CONSIDERACIONES FINALES

El trabajo se centró en las dos primeras etapas del ciclo de vida arquitectónico, analizando los requerimientos y proponiendo el diseño arquitectónico de una clínica oncológica. Estos pasos se han completado con éxito, lo que da como resultado una estructura inicial robusta que satisface las necesidades identificadas de la clínica. Los siguientes pasos, que implican implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento, están previstos como resultados futuros. Todavía no se ha llevado a cabo una implementación completa ni pruebas prácticas, lo que limita la evaluación de la eficacia final del sistema. En cuanto al objetivo del trabajo, el mismo se logró, evidenciando resultados que confirman esta conclusión.

Si bien ha sido capaz de proponer una arquitectura detallada y coherente, la falta de implementación práctica significa que aún no es posible validar completamente la eficiencia operativa. Para confirmar la efectividad del sistema,

se deve realizar a implementação, seguida de uma fase de prova que valida os resultados esperados.

El trabajo futuro puede centrarse en la implementación del sistema propuesto, realizando pruebas de usabilidad y rendimiento para validar la efectividad del flujo de trabajo en la práctica. Además, la evaluación del impacto en la duración de la atención y la calidad de la atención al paciente debe formar parte de una investigación más profunda después de la implementación.

Entre las limitaciones identificadas, se destaca la necesidad de integración con los sistemas de historia clínica electrónica heredados, lo que puede requerir un esfuerzo importante de adaptación. Además, la dependencia de la capacitación del personal clínico para operar la nueva arquitectura puede plantear un desafío en términos de adopción de tecnología.

REFERENCIAS

AALST, W. V. D. **Workflow Management: Models, Methods, and Systems**. Cambridge: The MIT Press, 2004.

BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. **Software Architecture in Practice**. 3. ed. New Jersey: Person Education, 2012.

BOOCH, G.; JACOBSON, G.; RUMBAUGH, J. **UML: Guia do usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, v. 1, 2005.

BULCÃO-NETO, R. F.; NETO, V. V. G.; MACEDO, A. A. **A reference architecture for healthcare systems with coded terminology support**. In: *Intermountain Engineering, Technology and Computing (IETC)*, 2022, Orem, UT, USA. Anais... 2022. p. 1-6. DOI: 10.1109/IETC54973.2022.9796889.

CAMUNDA. *Camunda Platform*. Disponível em: <https://camunda.com>. Acesso em: 5 nov. 2024.

CHAUDHRY, B.; WANG, J.; WU, S.; MAGLIONE, M.; MOJICA, W.; ROTH, E.; MORTON, S.; SHEKELLE, P. **Systematic review: impact of health information technology on quality, efficiency, and costs of medical care**. *Annals of Internal Medicine*, v. 144, n. 10, p. 742-752, 2006. DOI: 10.7326/0003-4819-144-10-200605160-00125.

DE RAMÓN FERNÁNDEZ, A.; RUIZ FERNÁNDEZ, D.; SABUCO GARCÍA, Y. **Business process management for optimizing clinical processes: a systematic literature review**. *Health Informatics Journal*, v. 26, n. 2, p. 1305-1320, 2020. DOI: 10.1177/1460458219877092.

EELES, P. **Capturing architectural requirements**. *IBM Rational Developer Works*, 2001. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/329760910_Capturing_Architectural_Requirements. Acesso em: 20 jun. 2023.

GOOCH, P.; ROUDSARI, A. **Computerization of workflows, guidelines, and care pathways: a review of implementation challenges for process-oriented health information systems**. *Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA)*, v. 18, n. 6, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/amiajnl-2010-000033>. Acesso em: 16 out. 2024.

JACOBSON, I. **Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach**. Boston: Addison-Wesley, 1992.

KRUCHTEN, P. **The 4+1 View Model of Architecture**. *ResearchGate*, nov. 1995. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/220018231_The_41_View_Model_of_Architecture. Acesso em: 24 out. 2024.

LARMAN, C. **Utilizando UML e Padrões**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

MARTIN, R. C. **Arquitetura Limpa - O Guia do Artesão para Estrutura e Design de Software**. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

PRESSMAN, R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

PUFAHL, L.; ZERBATO, F.; WEBER, B.; WEBER, I. **BPMN in healthcare: challenges and best practices**. *Information Systems*, v. 107, 2022, p. 102013. DOI: 10.1016/j.is.2022.102013.

SILVER, B. **BPMN 2.0 Handbook: Methods, Concepts, Case Studies and Standards**. 1. ed. Florida: Layna Fischer, 2012.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Person, 2011.

TUMMERS, J.; TOBI, H.; CATAL, C. **Designing a reference architecture for health information systems**. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, v. 21, n. 210, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12911-021-01570-2>. Acesso em: 27 out. 2024.

WINCHESTER. **Workflow patterns**. 1999. Disponível em: www.workflowpatterns.com/documentation/documents/TC-1011_term_glossary_v3.pdf. Acesso em: 28 maio 2023.

"Los contenidos expresados en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión de ortografía y normas son de exclusiva responsabilidad del autor o autores."

"El autor o autores del trabajo declaran que durante la preparación del manuscrito se utilizaron las herramientas/servicios de Inteligencia Artificial (IA) [*GPT4o*, *Co-pilot* y *Consensus*] para [*analizar y sugerir posibles correcciones gramaticales y ayudar en la investigación académica*]. Después de utilizar esta herramienta/servicio, los autores han editado y revisado el contenido según sea necesario y asumen toda la responsabilidad del contenido de la publicación".